

ÉVEIL PRÉCOCE À L'ANGLAIS ET COMPÉTENCE DE COMMUNICATION DES ETUDIANTS FRANCOPHONES*

Jean Désiré BANGA AMVÉNÉ¹

DOI: 10.5281/zenodo.21058551

Résumé

Au début des années 2000, le Cameroun a mis en place une politique d'éveil précoce au bilinguisme officiel, en introduisant l'enseignement simultané du français et de l'anglais au cycle primaire, l'objectif étant de permettre à chaque élève de maîtriser la seconde langue officielle dès le plus jeune âge. Le présent article analyse l'impact de cette réforme chez les étudiants francophones. Après quelque quinze années d'apprentissage de la seconde langue officielle, du primaire à l'université, les étudiants francophones sont-ils capables de communiquer aisément en anglais dans des situations de vie réelles? Un test de langue administré à des étudiants de l'Université de Yaoundé 1, cumulant chacun quelque quinze ans d'apprentissage de l'anglais, montre qu'ils maîtrisent davantage le métalangage de la grammaire anglaise que la communication dans des contextes pratiques. Cette dissonance met en lumière les limites des approches descriptives du langage, qui ont accompagné l'éveil précoce au bilinguisme officiel. Pour y remédier, l'article propose d'intégrer pleinement les approches fonctionnelles et communicatives à tous les niveaux du système éducatif, en particulier aux échelles macro et méso.

Mots clés : Bilinguisme, Compétence de communication, Éveil précoce, Métalangage.

EARLY EXPOSURE TO ENGLISH AND COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG FRANCOPHONE STUDENTS

Abstract

In the early 2000s, Cameroon adopted a policy of early awakening of official bilingualism by instituting the simultaneous teaching of its two official languages, French and English, from primary school, with the objective of enabling each student to communicate fluently in the second official language. This article analyses the impact of that policy, notably in the francophone subsystem of education. The

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹PhD, University of Bergen, Norway. Associate Professor, Faculty of Education, University of Yaounde 1. HOD, Department of Official Languages and Translation, Faculty of Arts, University of Ebolowa, Cameroon, e-mail address: jean.banga@univ-yaounde1.cm ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8619-4843>

question is: after about fifteen years of English learning, from primary education to high school, can francophone students express themselves fluently in English in real-life situations? Based on a language test conducted at the University of Yaounde 1, this article argues that students appear more competent in handling English grammar theory than in adequately managing real-life communication situations. This discrepancy highlights the limitations of the descriptive approaches to language, which accompanied the early exposure to English. To address this, the article proposes to fully integrate functional and communicative approaches at all levels of the educational system, especially at the macro and meso scales.

Key words: *Bilingualism, Communicative competence, Early exposure, Metalanguage.*

1. Introduction

a) Contexte

L'éveil précoce au bilinguisme officiel au Cameroun renvoie à l'apprentissage simultané du français et de l'anglais dès le cycle d'enseignement primaire, afin de favoriser le développement de la capacité de communiquer dans les deux langues officielles instaurées depuis la réunification du pays en 1961. Ce bilinguisme officiel n'étant pas toujours maîtrisé efficacement, de nombreux Camerounais réapprennent la seconde langue officielle à l'âge adulte, notamment dans des centres régionaux du Programme de formation linguistique bilingue créé le 3 août 1990 par un décret du président de la République (n° 90/1196). En 2003, le Cameroun a mis en place une politique d'éveil précoce au bilinguisme officiel, en instituant l'apprentissage simultané du français et de l'anglais dès les classes du primaire, afin de permettre à chaque élève de maîtriser couramment la seconde langue officielle. Auparavant, dans le sous-système francophone, l'initiation à l'anglais, débutait en classe de sixième, première année du cycle secondaire.

L'initiation précoce tire parti de la plasticité cérébrale des jeunes enfants pour leur apprendre plusieurs langues. Elle constitue aussi une ouverture culturelle et cognitive, favorisant une compétence plurilingue utile dans divers apprentissages. Pour ce faire, une double compétence doit être construite : la compétence linguistique, définie comme la capacité à produire et comprendre un nombre illimité de phrases inédites (Maingueneau, 2009), et la compétence communicationnelle, qui est l'aptitude à utiliser cette compétence grammaticale dans des situations sociales concrètes. Dans ce cas, l'enseignement doit se baser sur des approches fonctionnelles, actionnelles ou communicatives qui envisagent la langue comme un outil d'action, s'éloignant ainsi des approches classiques centrées sur la grammaire.

b) Position du problème

Or il peut être difficile de mettre en œuvre des approches fonctionnelles et communicatives du langage, qui rompent avec les modèles descriptifs traditionnels centrés sur la grammaire, dans un pays dont le système éducatif est souvent décrit comme caractérisé par une faible efficacité interne.

En effet, dans le sous-système francophone du Cameroun, sur 1 000 élèves inscrits en première année du primaire, 522 parviennent à la sixième année et 23 seulement obtiennent le baccalauréat, ce qui équivaut à un taux de réussite d'environ 2 % sur l'ensemble des 13 années de scolarité (UNESCO, 1995, p. 51). L'inefficacité interne du système éducatif se traduit également des redoublements massifs, que le Cameroun a décidé de limiter, au cycle primaire, en instituant la promotion collective, en fin d'année scolaire, de tous les élèves de la même classe (Ministère de l'Éducation de base, 2006). En somme, l'on se demande si un système qui peine à garantir une véritable appropriation des enseignements par les élèves. Dans ce contexte, peut avoir fait preuve d'efficacité pendant vingt-deux ans d'application de la politique d'éveil précoce au bilinguisme officiel. L'éveil précoce au bilinguisme a-t-il réellement construit la capacité de communication en anglais des élèves francophones ? L'hypothèse avancée ici est que l'éveil précoce à l'anglais a principalement formé des élèves francophones plus compétents en métalangage grammatical, qu'en communication authentique. Le métalangage désigne la langue qui se rapporte à la langue. Il y a métalangage lorsque la langue est utilisée pour parler d'elle-même, de ses unités ou des règles qui régissent leur distribution dans la phrase (grammaire, syntaxe). Le métalangage s'oppose à l'usage référentiel, communicatif ou actionnel qui consiste à utiliser la langue pour parler du monde.

2. Orientation méthodologique

a) Approche herméneutique

Le présent article s'inscrit dans une démarche herméneutique ou interprétative, visant à interroger le sens et la signification de phénomènes observables. La recherche herméneutique consiste à expliquer des faits à en s'appuyant sur des théories interprétatives, lesquelles comprennent à la fois des postulats, c'est-à-dire des énoncés provisoirement admis sans discussion, et des définitions axiomatiques incontestables liées aux fondements théoriques choisis (Van Der Maren, 2004, p. 98). En clair, cette approche vise à expliquer les événements en retraçant leur évolution à la lumière de ces cadres théoriques. L'explication consiste alors à mettre au jour les règles, principes ou énoncés théoriques qui sous-tendent la manifestation des faits observés (Van Der Maren, 2004, p. 102). Pour mener à bien cette analyse, il convient d'abord de présenter le corpus des événements observés, avant de les interpréter à la lumière des théories retenues. Cette approche systémique permet de saisir la complexité des pratiques à travers leur contextualisation. En effet, ce travail s'appuie sur des théories du langage et des approches pédagogiques pour comprendre pourquoi, nonobstant une quinzaine d'années d'apprentissage de l'anglais, des étudiants francophones camerounais maîtrisent davantage le métalangage que l'usage du langage dans des contextes pratiques.

b) Format de présentation de l'étude

Ce travail adoptera le modèle IMRaD, acronyme anglais pour Introduction, Méthodes, Résultats et Discussion, une structuration des articles scientifiques qui s'est progressivement imposée depuis ses débuts au XVIIe siècle. Dans ce format de rédaction, l'introduction justifie la recherche ; la méthodologie décrit son déroulement ; les résultats de l'étude présentent les découvertes réalisées ; la

discussion en examine la portée, la signification et l'intérêt. Ce format qui nous semble pertinent pour la présente recherche, constitue aujourd'hui une référence incontournable en matière de structuration du discours scientifique, si l'on en croit Sollaci et Pereira (2004).

c) Terrain

Cette étude a été conduite en octobre 2025 à l'Université de Yaoundé 1, au Cameroun, pays d'environ trente millions d'habitants. Créée en 1993 à la suite de la scission de l'Université fédérale du Cameroun, l'Université de Yaoundé 1 est l'une des onze universités d'Etat du pays. Elle compte environ 14 000 étudiants répartis dans sept établissements comprenant quatre facultés, deux grandes écoles et un institut universitaire de technologie. L'étude a concerné 134 étudiants inscrits en troisième année de licence à la Faculté des sciences de l'éducation, un des sept établissements de l'université. Tous les étudiants interrogés ont confirmé avoir suivi une formation en anglais incluant deux années de préscolaire, six années de primaire et sept années de secondaire. La majorité des participants, qui avaient étudié dans des établissements basés à Yaoundé, la capitale, ont bénéficié d'une éducation généralement jugée de meilleure qualité comparée à celle des élèves des zones rurales, souvent en manque d'enseignants qualifiés. L'unité d'enseignement codée SED365 et intitulée "Introduction au bilinguisme et au multiculturalisme", a servi de cadre à la présente étude.

d) Outil de collecte des données

Un test articulé en deux volets a été soumis aux étudiants afin de vérifier l'hypothèse suivante : nonobstant l'éveil précoce au bilinguisme officiel, les étudiants francophones maîtrisent davantage le métalangage anglais que l'utilisation correcte de la langue au quotidien.

Tableau 1. Test de compétences langagières

A/ Compétence métalinguistique

Compléter les termes grammaticaux	Réponse	Points
• <i>Auxiliary...</i>	<i>Verb</i>	2
• <i>Countable and Uncountable ...</i>	<i>Nouns</i>	2
• <i>Direct and Indirect ...</i>	<i>Speech</i>	2
• <i>Irregular...</i>	<i>Verbs</i>	2
• <i>Question...</i>	<i>Tags</i>	2

B/ Compétence communicative

Faire usage de la langue en situation	Réponse	Points
1. Demander son âge à une personne	<i>How old are you</i>	2
2. Répondre à <i>Thank you</i>	<i>You're welcome/ Not at all</i>	2
3. Répondre à <i>How do you do</i>	<i>How do you do</i>	2
4. Identifier un inconnu au bout du fil	<i>Who is calling/Who is that</i>	2
5. Clore une lettre formelle	<i>Yours faithfully/Yours sincerely</i>	2

Le premier volet du test se propose d'évaluer la compétence en métalangage grammatical. Il consiste en un exercice de complétion de groupes nominaux liés à des concepts grammaticaux en anglais. Les étudiants doivent formuler des notions

de grammaire en complétant les mots : « Auxiliary, Countable and Uncountable, Direct and Indirect, Irregular, Question ». Les réponses attendues sont : « Auxiliary verbs, Countable and uncountable nouns, Direct and Indirect speech, Irregular verbs, Question tags ».

La seconde partie mesure l'aptitude communicative des étudiants dans des situations courantes nécessitant des connaissances linguistiques de base, en particulier dans cinq situations simples de la vie quotidienne : demander l'âge d'une personne, répondre à un remerciement, utiliser une formule de clôture dans une lettre formelle, répondre à « How do you do » lors de présentations, et poser une question pour identifier un interlocuteur inconnu qui appelle au téléphone. Chaque réponse correcte rapporte 2 points, pour un total de 10 par partie.

Les compétences évaluées relèvent d'un niveau élémentaire, selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), norme internationale du Conseil de l'Europe, qui définit six niveaux progressifs de maîtrise linguistique, du plus élémentaire au plus expert. Ces niveaux décrivent des capacités d'action concrètes en compréhension et en expression orale/écrite. Les niveaux A1-A2 correspondent à l'utilisateur élémentaire (compréhension basique et échanges simples). Les niveaux B1-B2 désignent les locuteurs indépendants, aptes à une communication fluide en contextes quotidiens ou professionnels. Les niveaux C1-C2 qualifient l'utilisateur expérimenté, capable de produire des discours complexes. Après le baccalauréat et quelque quinze ans d'anglais, les étudiants devraient se situer entre B2 et C2. Le test est calibré entre A1 et B1 pour rester accessible à tous.

3. Résultats

Les résultats observés confirment l'hypothèse de l'étude : l'éveil précoce à l'anglais n'a pas réellement amélioré la capacité des élèves francophones camerounais à communiquer en anglais ; les étudiants francophones maîtrisent davantage le métalangage de la grammaire anglaise que de l'utilisation correcte de la langue dans des situations de la vie quotidienne (voir tableau n°2).

Tableau 2. Résultats du test

Tranche de note	Performance métalinguistique		Performance communicative	
	Effectifs	Taux	Effectifs	Taux
Haute	10	36	0	
(6-10)	8	45	110	2
	6	29	(82 %)	15
				(13 %)
Basse	4	15	46	
(0-4)	2	4	24	43
	0	5	(18 %)	28
				(87 %)
Effectif total		134		134

a) Faiblesse constatée en compétence de communicative

Les résultats révèlent qu'une forte majorité d'étudiants maîtrise bien le métalangage grammatical anglais de niveau élémentaire. En effet, 82 % des étudiants

démontrent une bonne reconnaissance des concepts linguistiques théoriques. Cette performance remarquable suggère que l'enseignement du métalangage a été efficace et que les étudiants sont capables d'analyser la structure de la langue. Seulement 18 % présentent des lacunes dans ce domaine.

Les résultats révèlent une faiblesse caractérisée en compétence de communication : 117 étudiants sur 134, soit 87 % obtiennent une note faible (0-4), révélant une difficulté généralisée à mobiliser leurs connaissances en situation de communication réelle. Une infime partie des étudiants, 17 sur 134, a pu s'exprimer avec aisance et efficacité. La communication constitue donc un obstacle majeur pour la majorité des apprenants, signalant un besoin d'intervention pédagogique.

b) Analyse comparative : un déséquilibre majeur

Une analyse comparative des résultats révèle un paradoxe pédagogique significatif : les étudiants maîtrisent les concepts linguistiques théoriques, mais peinent à mobiliser la langue en situation de communication authentique : 82 % des étudiants dominent le métalangage, contre seulement 13 % qui atteignent une note élevée (6-10) démontrant la capacité de mobiliser des savoirs linguistiques en situation de communication authentique. Dans leur immense majorité, soit 117 sur 134 (87 %), les étudiants obtiennent une note faible (0-4), révélant une difficulté généralisée à mobiliser leurs connaissances en situation de communication réelle (voir figure n°1 ci-dessous). Cette dissonance entre savoir et savoir-faire indique un besoin urgent de renforcer les compétences communicationnelles par des approches pratiques et contextualisées.

Figure 1. Déséquilibre entre théorie et pratique de l'anglais

Somme toute, une exploration détaillée des compétences linguistiques et communicatives de 134 étudiants révèle un déséquilibre majeur entre théorie et pratique dans leur apprentissage de l'anglais. Le taux de réussite en communication (13 %) comparé à celui du métalangage (82 %) suggère que l'enseignement doit évoluer vers davantage de pratique interactive et de mises en situation réelles.

4. Discussion

L'exploration des compétences langagières des étudiants souligne la difficulté à rompre avec les approches traditionnelles centrées sur la grammaire, dans un pays dont le système éducatif est souvent décrit comme caractérisé par une faible efficacité interne. Pour relever le défi, il est important de réformer l'enseignement des langues officielles, à l'échelle macro-pédagogique où se définissent les grandes

orientations pour l'enseignement des langues, puis au niveau méso-pédagogique des établissements, des enseignants et des éditeurs de manuels. Les pratiques de classe s'en trouveraient améliorées, au niveau micro.

a) Orientations macro-pédagogiques : évaluation et rapport au monde

Pour améliorer la compétence communicationnelle dès le préscolaire, deux orientations sont nécessaires en ce qui concerne l'approche et l'évaluation des apprentissages langagiers. L'on sait qu'à travers un acte individuel d'utilisation, le locuteur mobilise la langue pour exprimer sa relation au monde (Benveniste, 1970). Cependant, en milieu scolaire, cette fonction essentielle est souvent éclipsée par le métalangage, le fait que la langue décrive sa structure, ses parties, et ses règles (Reuter, 2013). Il est important qu'au niveau macro des orientations politiques, la loi consacre l'expression du rapport au monde comme fondement de l'enseignement-apprentissage des langues officielles.

S'agissant de l'évaluation des apprentissages langagiers, la configuration de l'épreuve d'anglais aux examens officiels semble clairement axée sur la mesure des aptitudes linguistiques et n'intègre pas les compétences communicatives en situation réelle. L'épreuve du baccalauréat pour les séries A1, A2, A3, A4 et A5 s'articule traditionnellement en quatre parties : « Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension, Essay » (grammaire, vocabulaire, compréhension écrite, rédaction). Dans les séries C, D, E et TI, les modalités sont semblables, avec une attention particulière portée à une production écrite adaptée à chaque série. L'ajout d'une catégorie particulière telle que « Situations de vie ou Use of English », servirait à évaluer les compétences communicatives.

b) Pratiques méso et micro : manuels et formateurs

Le renforcement des approches communicatives et fonctionnelles au niveau méso-pédagogique, dans la formation des enseignants ainsi que la production et la diffusion de manuels adaptés, devrait améliorer les pratiques de classe, au niveau micro-pédagogique.

La compétence de communication introduite par Hymes (1972) pour décrire l'aptitude à utiliser la langue dans une variété de situations sociales s'analyse en quatre composantes : linguistique, socioculturelle, discursive et stratégique (Canale et Swain, 1980). La première se traduit dans la capacité d'encoder et décoder des énoncés grammaticalement corrects. La seconde désigne l'aptitude à utiliser le langage de manière appropriée selon les normes socioculturelles qui influencent l'interaction et permettent d'éviter les malentendus et des conflits lors des interactions, en ajustant le langage, le ton et les comportements non verbaux en fonction des attentes culturelles. La compétence discursive renvoie à la capacité de créer des discours cohérents, cohésifs, fluides et logiques, tant à l'oral qu'à l'écrit. La compétence stratégique désigne les stratégies que les locuteurs utilisent pour surmonter des obstacles à la communication, comme le recours à des périphrases ou des circonlocutions, lorsque le vocabulaire s'avère limité.

Les approches fonctionnelles, issues de la théorie austinienne des actes de langage, envisagent la langue comme un outil d'action dans des contextes sociaux. Le philosophe oxfordien, Austin, a ouvert la voie à une vision performative du

langage en distinguant trois actes dans chaque énoncé : l'acte locutoire (production du sens), l'illocutoire (action réalisée par l'énoncé) et le perlocutoire (effet produit sur l'interlocuteur). Il identifie cinq types d'actes illocutoires : les verdictifs (juger, décréter), exercitifs (commander, nommer), promissifs (promettre, convenir), comportatifs (remercier, saluer, bénir) et expositifs (affirmer, nier, remarquer).

Prenant appui sur la théorie des actes de langage, la linguistique appliquée britannique a matérialisé la perspective actionnelle du langage à travers des pratiques didactiques faisant de la langue un instrument d'action dans des contextes sociaux. Deux approches fonctionnelles, nées de ces travaux d'application, s'orientent vers le développement de compétences communicatives réelles. La perspective actionnelle, formalisée dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), vise à développer les compétences linguistiques et communicatives par la réalisation de tâches concrètes en situation de vie sociale. Elle privilégie une perspective sociale et co-culturelle, distincte de l'approche communicative, plus individuelle (Puren, 2002). L'approche communic-actionnelle, en combinant compétences linguistiques et capacités de gestion de l'imprévu, met l'apprenant en situation d'action avec des tâches communicatives précises (Bourguignon, 2006).

Il serait également important de produire et de diffuser à l'échelle méso-pédagogique, des manuels qui matérialisent les perspectives actionnelles et communicatives du langage, à l'exemple du manuel ci-après (voir tableau n°3).

Tableau 3. Extrait d'une table des matières de type communicatif

Thèmes	Compétences de communication
<i>About you</i> (À propos de vous)	1 <i>What's your name?</i> (Quel est votre nom ?) <i>How to: ask/give your name; count 0-10; make/answer simple telephone calls</i> (Comment : demander/donner ton nom ; compter 0-10 ; émettre/recevoir un appel téléphonique simple)
<i>Yourself and others</i> (Les autres et vous)	2 <i>How are you?</i> (Comment vas-tu?). <i>How to: greet, introduce, identify people (spell names, initials, addresses and phone numbers)</i> (Comment : saluer, présenter et identifier des personnes - épeler nom, adresse, numéro de téléphone)
<i>Requests, offers and suggestions</i> (Demandes, offres et suggestions)	3 <i>Can you help me?</i> (J'ai besoin d'aide). <i>How to: make/respond to requests and offers; requests for permission; suggestions</i> (comment : formuler/recevoir offre, permission, suggestion)

Source : *Follow me. Book 1. BBC English*

Dans cet extrait de table des matières d'un manuel élaboré selon les perspectives actionnelles et communicatives du langage, l'on observe que la colonne de gauche indique les thèmes abordés par l'apprenant dans l'expression de son rapport au monde. La colonne de droite énumère les compétences de communication ou les actes de langage illocutoires que l'apprenant serait amené à réaliser dans des situations de vie sollicitant la thématique. Les leçons visent notamment à rendre l'élève capable de : demander ou donner le nom ; compter de 0 à 10, initier ou

recevoir de simples appels téléphoniques ; se présenter et présenter des tiers ; dicter ou recopier noms, initiales, adresses et numéros de téléphone ; proposer ou recevoir des suggestions, de l'aide, la permission.

Au niveau méso-pédagogique, ce type de manuel renforcerait l'enseignement communicatif et actionnel au sein des établissements, impactant les apprentissages à l'échelle micro pédagogique du fait de la qualité des supports didactiques et des activités de classe. L'interconnexion et la cohérence entre les deux niveaux d'intervention devrait garantir des résultats communicatifs probants.

5. Conclusion

En définitive, le Cameroun a lancé une réforme ambitieuse consistant à enseigner simultanément le français et l'anglais dès le plus jeune âge. L'objectif était de permettre à chaque élève de maîtriser couramment les deux langues officielles du pays. Vingt-deux ans plus tard, qu'en est-il vraiment ? Les étudiants francophones peuvent-ils réellement communiquer en anglais dans la vie de tous les jours ? Cette étude a testé 134 étudiants de l'Université de Yaoundé 1 qui ont tous appris l'anglais pendant environ quinze ans. Les résultats sont surprenants et révélateurs d'un bilan contrasté. Si les étudiants francophones maîtrisent relativement bien le métalangage grammatical de l'anglais, ils peinent encore à développer une véritable compétence de communication adaptée aux situations de vie courantes.

Cette dissonance met en lumière les limites des approches qui ont accompagné la politique d'éveil précoce au bilinguisme officiel : une pédagogie largement centrée sur les approches descriptives et métalinguistiques, au détriment des approches communicatives et fonctionnelles qui seraient mieux à même de développer chez l'apprenant une capacité réelle à agir et interagir dans la langue seconde. Une étude indique d'ailleurs que près de la totalité des enseignants de français de la ville de Yaoundé est coutumière de la méthode grammaire-traduction (Eyono Ongotto, 2022, p. 49). L'enseignement de la grammaire semble donc l'emporter sur l'utilisation concrète de la langue. C'est comme apprendre toutes les règles du football sans jamais jouer un match. Le bilinguisme officiel ne saurait se construire uniquement sur la connaissance théorique. Outre la théorie, il est important que des compétences de communication pratiques soient développées dès le plus jeune âge, dans des situations authentiques et significatives. Pour relever ce défi, il apparaît nécessaire de réorienter les pratiques didactiques en intégrant pleinement les approches fonctionnelles et communicatives, à tous les niveaux d'intervention pédagogique notamment les échelles macro et méso pédagogiques. Cette évolution constituerait un pas décisif vers la consolidation du bilinguisme officiel et l'enrichissement du capital linguistique national.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Austin, J. L. (1970). *Quand dire, c'est faire*. Seuil.
2. Banga Amvéné, J. D. (2022). Appraising Cameroon Students Communicative Competence in English. *IJRIS*, 6(3), pp. 283-286.

- <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-6-issue-3/283-286.pdf> Dernière consultation, le 25 novembre 2025.
3. Benveniste, E. (1970). L'appareil formel de l'énonciation. In : *Langages*, 5^e année, 17, pp. 12-18. DOI : <https://doi.org/10.3406/lgge.1970.2572> Consulté le 25 novembre 2025.
 4. Bourguignon, C. (2006). De l'approche communicative à l'approche communic-actionnelle : une rupture épistémologique en didactique des langues-cultures. *Synergies Europe*, 1, pp. 58-73. <https://gerflint.fr/Base/Europe1/Claire.pdf> Consulté le 25 novembre 2025.
 5. Calvet L.-J. (2009). Compétence et performance linguistique. In : *Encyclopaedia Universalis*. <http://www.universalis.fr/encyclopedie/competence-et-performance-linguistique/> Dernière consultation, le 25 novembre 2025.
 6. Canale, M. & Swain M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to language teaching and testing. *Applied linguistics*, 1(1), pp. 1-47. DOI: 10.1093/applin/I.1.1 Consulté le 25 novembre 2025.
 7. Conseil de l'Europe. (2001). *Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer*. Unité des politiques linguistiques à Strasbourg. <https://rm.coe.int/16802fc3a8> Consulté le 25 novembre 2025.
 8. Eyono Ongotto, A. (2022). *Grammaire-traduction et approche communicative en didactique du français langue étrangère dans le sous-système anglophone : apport et rapport*. [Mémoire de Master en sciences de l'éducation], Université de Yaoundé 1.
 9. Hawkins, E. (1984). *Awareness of Language: An Introduction*. Cambridge University Press. <https://archive.org/details/awarenessoflangu0000hawk> Consulté le 25 novembre 2025.
 10. Hymes, D. (1972). On Communicative Competence. In : J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics* (pp. 269-285). Penguin Books. <https://ia804509.us.archive.org/0/items/in.ernet.dli.2015.118785/2015.118785.Sociolinguistics.pdf> Consulté le 25 novembre 2025.
 11. Kana, M. A. (2023). L'éveil précoce aux langues : le cas du bilinguisme camerounais. *International Journal of linguistics*, 4(2), pp. 11-27. DOI: <https://doi.org/10.47604/ijl.1913> Consulté le 25 novembre 2025.
 12. Maingueneau, D. (2009). *Les termes clés de l'analyse du discours*. Seuil.
 13. Ministère de l'Éducation de base. (2006). Arrêté n°315/B1/1414 du 21 février 2006 fixant les modalités de promotion des élèves du cycle de l'enseignement primaire. In : *Arrêtés, circulaires et lois ministériels au Cameroun*, pp. 12-14 <https://fr.scribd.com/document/480185815/LoisArreteEducation> Consulté le 25 novembre 2025.
 14. Puren, C. (2002). Perspective actionnelle et perspectives culturelles en didactique des langues-cultures : vers une perspective co-actionnelle et co-culturelle. In : *Les Langues modernes*, juillet-août-septembre, n°3, pp. 55-

71. <https://www.aplv-languesmodernes.org/~ilash/spip.php?article844>
Consulté le 25 novembre 2025.
15. Reuter, Y. et al. (2013). *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*. De Boeck Supérieur.
16. Sollaci, L. et Pereira, M. (2004). The introduction, methods, results, and discussion (IMRAD) structure: a fifty-year survey. *Journal of the Medical Library Association*, 92(3), pp. 364-367. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC442179/> Consulté le 25 novembre 2025.
17. Tomalin, B. (1980). *Follow me. Book 1*. BBC English. <https://fr.scribd.com/document/712168887/bbc-english-follow-me-1980-angrezwala> Consulté le 25 novembre 2025.
18. UNESCO Bureau régional pour l'éducation en Afrique. (1995). Etude de cas n°6 : Cameroun. In : *Rapport sur l'état de l'éducation en Afrique. Stratégies éducatives pour les années 90 : orientations et réalisations*, pp. 49-53. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101558_fre Consulté le 25 novembre 2025
19. Van Der Maren, J. M. (2004). *Méthodes de recherche pour l'éducation. Éducation et formation*. Presses de l'Université de Montréal/ De Boeck.